

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Иргашова Марипат Абдиназаровна, старший преподаватель
Национального педагогического университета Узбекистана,
Мирзаева Гулмира Олимовна, преподаватель
Национального педагогического университета Узбекистана

Аннотация. В статье раскрыты педагогические механизмы трансформации инновационных моделей в процесс обучения и воспитания студентов.

Ключевые слова: педагогика, студент, преподаватель, компетентность, качество, специалист, инновация, модель, механизм, трансформация.

Annotation. Maqolada talabalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida innovatsion modellarni o'zgartirishning pedagogik mexanizmlari ochib berilgan.

Калит so'zlar: pedagogika, talaba, o'qituvchi, kompetentsiya, sifat, mutaxassis, innovatsiya, model, mexanizm, transformatsiya.

Abstract. The article reveals the pedagogical mechanisms of transformation of innovative models in the process of teaching and educating students.

Key words: pedagogy, student, teacher, competence, quality, specialist, innovation, model, mechanism, transformation.

В современных условиях развития образования интенсивно разрабатываются новые технологии, новейшие методы обучения студентов педагогических высших образовательных учреждений. Механизмы трансформации инновационных моделей в педагогический процесс включают внедрение новых технологий обучения, изменение целей, содержания и методов, а также развитие инновационной деятельности педагогов. Это способствует улучшению качества образования, повышению эффективности обучения и развитию педагогических компетенций.

Следует отметить, что инновации в образовании способствуют значительному изменению качества образования. Здесь находят отражение различные точки зрения на определение понятия «инновации», его места и роли в трансформации образовательного процесса в качестве средства его педагогического изменения, осуществляются попытки алгоритмизации инновационного действия. Однако сведение о сущности инновационных процессов к инструментальным, технологическим механизмам реализации содержания образования означает преобладание средств над целью, прагматических ориентиров, стандартов и алгоритмов над смыслом, мыслью и чувством. Педагоги, осваивающие инновационные образовательные технологии, должны понимать их педагогическую сущность, уметь придавать им педагогический смысл в практической деятельности.

Инновационной педагогике в большей степени свойственны идеи и теоретические положения феноменологии, поскольку именно феноменологическая природа инновационного образования позволяет ставить задачи, связанные с развитием всех субъектов образовательного процесса.

Понимая сущность многоаспектно, можно утверждать, что феномен – это познаваемый субъектом предмет, схватываемый им в непосредственном созерцании. Субъективность

учащегося и педагога как участников инновационного взаимодействия обусловлена личностными смыслами, определяющими сущность инновационного образования. Именно опора на личностный смысл как инструмент развития педагогических инноваций является ведущим механизмом их реализации в педагогическом процессе высшего образовательного учреждения. Личностное знание как единица инновационного взаимодействия, представляющая синтез, интеграцию экзистенциального и разумного, является феноменом, отражающим внешние процессы организации образовательного взаимодействия и внутренние процессы познания. Педагог-инноватор дает возможность студенту понять естественность процесса учения, позволяет ему актуализировать личностный опыт.

В условиях инновационного педагогического взаимодействия процесс усвоения знаний перестает носить характер рутинного заучивания, репродукции и организуется в многообразных формах поисковой мыслительной деятельности как продуктивный творческий процесс. Смещается акцент с проектирования конечных результатов на обеспечение психологической полноты и благоприятности актуальной учебно-воспитательной ситуации, что, в свою очередь, требует изменения смысла, наполняющего педагогическое взаимодействие. Учащийся перестает быть средством для достижения учебной цели, следовательно, инновационное взаимодействие из целенаправленного становится целепологающим. Именно таким образом инновационный процесс становится антропоориентированным. Говоря о педагогических инновациях как о возможности приращения новообразований личности, фактически мы обращаемся к идее развития и саморазвития как одному из условий их реализации в образовательном процессе. Педагогические инновации, как процесс «сотворчества нового», осуществляемый в субъект-субъектном взаимодействии, являются фактором саморазвития не только студента и преподавателя, но и педагогического процесса в целом.

Таким образом, развивающийся субъект образовательного процесса «обречен» на инновационную деятельность, ведь именно инновационная педагогическая деятельность реализует способность преобразования субъектов и создает условия «перепрограммирования оснований» или «самостроительства субъектов» в процессе развивающего взаимодействия.

Источником информации обо всех внутренних процессах участников образовательного пространства, безусловно, является их рефлексия. Б.З.Вульф так представляет путь к образованности личности: информация, рефлексия, знание. Рефлексия может рассматриваться как механизм и как условие осуществления педагогических инноваций, поскольку в ней скрыты и внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие их педагогического смысла. Именно рефлексия, включая «полифонию» смыслов, идей, образов, способствуя обновлению ценностных ориентаций, устремлений, способов инновационной деятельности, представлений о себе, отношения к себе, становится важнейшим механизмом саморазвития студента и преподавателя, их движения к субъектносте. Рефлексия позволяет преподавателю и студенту стать открытыми для нового опыта, который, в свою очередь, является ведущим источником личностно-профессионального развития всех участников образовательного процесса. Субъекты совместной инновационной деятельности приобретают новый педагогический опыт, не отрицая опыт прошлого. Иными словами, инновационная деятельность всегда основана на педагогическом опыте как ведущем механизме развития инновационных смыслов.

Установка на развитие творчества предполагает включение студентов в более широкие проблемные, коммуникативные ситуации «жизненного звучания» со многими участниками, занимающими разные позиции, когда сама культура постановки и решения проблем может возникнуть на основе культивирования полипозиционного взаимодействия. Потому цель педагога-инноватора состоит в преодолении «индивидуальной субъектности совместной деятельности учения, в организации совокупного коллективного субъекта этой деятельности. Если данная цель достигается, то имеет место «выход» за пределы индивидуального субъекта и его трансформация в метасубъект. Естественно, что такой оптимальный вариант достигается отнюдь не всегда и не всеми.

Кроме того, в рамках инновационной педагогической деятельности уместно говорить о полисубъектности. Выбирая вид взаимодействия, педагог, основываясь на педагогическом смысле инноваций, отказывается от формально-ролевой (технократической), ограничивающейся статусными ролями отношений преподавателя и студента формы взаимодействия. В данном случае, в качестве важнейшего условия осуществления педагогических инноваций выступает ценностно-рефлексивный тип взаимодействия, основанный на взаимном усвоении ценностно-смысловых позиций субъектов образовательного процесса.

Ценностно-рефлексивное взаимодействие преподавателя и студента может помочь последнему испытать и почувствовать свою способность эмоционально раскрыться, приобрести новый опыт взаимодействия, стимулирует процессы изменения, а не фиксации собственного опыта.

Принципиально важным критерием ценностно-рефлексивного взаимодействия является диалогичность. Мы рассматриваем диалогизм в качестве одного из базовых составляющих педагогической сущности инноваций, а диалог – как основополагающее условие реализации педагогических инноваций.

Диалог в инновационном взаимодействии – это безусловное принятие уникальности другого, сопричастность его проблемам, включение в совместный поиск путей решения этих проблем, это возможность столкновения различных позиций, их взаимообогащение, способствующее развитию мотивов самопознания, творчества и утрате принуждения, традиционной «педагогичности» со стороны преподавателя.

В качестве педагогической черты следует считать ситуативность и интегрированную эффективность инноваций в образовании, обеспечивающих вариативность и свободу внутри образовательных, что в нашем исследовании можно рассматривать как важнейшее условие реализации педагогических инноваций. Подобные инновации, предполагая педагогический инструмент, признают постоянную новизну образовательной среды его использования, вариативность педагогического взаимодействия. В этом смысле педагогические инновации – это постоянный творческий поиск, а если необходимо, отказ от разработанных методов и форм, отказ от традиционных или «квазиинновационных» процессов, таких как ранняя специализация и жесткая дифференциация студентов, диагностика готовности к обучению.

Нами определена феноменологическая природа инноваций, которая заключена в признании субъективности участников образовательного процесса во всей многогранности, противоречивости, нелинейности их развития; нелинейности и разнонаправленности образовательного процесса, основанного на субъект-субъектном взаимодействии, а также разнонаправленности и бесконечной «сущности познаваемого. Кроме того, в педагогических

инновациях заложен механизм качественного изменения отношения к знанию. Педагог-инноватор дает возможность студенту понять естественность процесса учения, позволяет актуализировать свой личностный опыт вместе с возможностью к саморазвитию. Естественное познание начинается с опыта и остается в нём, является ключом понимания педагогической сущности инноваций в образовательном процессе. Инновационное образование, по своей сути, всегда развивающее, следовательно, в центре образовательного процесса сама личность студента, который с помощью учебного материала учится самостоятельно добывать знания, ставить перед собой развивающие цели, планировать и осуществлять творческую деятельность, готов к адекватной самооценке, становясь субъектом собственного развития. В этом смысле педагогический процесс становится антропоориентированным.

Инновационный процесс обуславливает рефлексию, т.е. процесс «обращенности на себя» всех субъектов педагогического процесса.

Избирательный, исследовательский характер инновационной деятельности в условиях отсутствия жесткой регламентации содержания образования предполагает свободу выбора как уход от алгоритмизации к модификации программ, учебников, приемов и способов педагогической деятельности. Вариативность инноваций способствует развитию культуры у студента, подготовленного не только к стабильной жизни, но и к развитию научного потенциала, изменениям в условиях труда, сменам образа жизни, решению нестандартных задач в качественно новых ситуациях.

Таким образом, инновационная деятельность развивается на основе ценностно-рефлексивного взаимодействия, в основе которого открытость, в том числе и новому опыту, готовность к партнерству и отраженной субъектности, реализация высших духовных потребностей участников образовательного процесса, которые обращены к проявлению себя в избранном виде деятельности, что способствует самореализации внутреннего потенциала слушателей.

Литература

1. Медетова Р.М., Мирзаев Т.А. Особенности использования цифровых информационных технологий при развитии у обучаемых коммуникативных компетенций // Человеческий потенциал: личность, деятельность, образование: Сборник материалов международной научно-практической конференции. 16 декабря 2022 года. – Ч. 2. – Екатеринбург, 2022. – С. 77-84.
2. Абдувалиева Д.И. Кредит модуль тизими асосида бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив методик компетенцияларини такомиллаштириш: Пед. фанл. фалс. д-ри (PhD) ... дис. Автореф. – Т., 2022.
3. Trenholm S., Jensen A. Interpersonal communication. – Oxford: University Press, 2004. – 434 p.